

Het *learning feed-forward* model als leidraad voor het proces van risicomanagement

Egbert van der Meer

SAMENVATTING Het proces van risicomanagement wordt in dit artikel vergeleken met een elementair model uit de cybernetica, het *feed-forward* model. De onderdelen uit dit model worden elk van een betekenis voorzien in de context van risicomanagement en vervolgens op relevantie getoetst aan de hand van drie praktijkmodellen (COSO ERM, 2004, AS/NZS 4360, 2004 en Airmic RMS, 2002). Op basis hiervan wordt het model uitgebreid met *learning* en met enige voorzichtigheid geconcludeerd dat het *learning feed-forward* model een meer volledige beschrijving geeft van de hoofdlijnen van het risicomanagementproces dan de praktijkmodellen. Aanbevolen wordt dat organisaties het model gebruiken als startpunt voor het ontwerpen van een passend risicomanagementproces. In dit proces dienen 'corporate governance' en risicomanagement meer als één geheel te worden beschouwd en dient naast bestaande onderwerpen aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat risico-informatie onduidelijk wordt gepresenteerd, verborgen blijft, niet wordt begrepen of wordt genegeerd (noise), en aan de referentiekaders van waaruit managers beslissingen nemen (reference). Ook wordt aangeraden om het risicomanagementproces pas uit te voeren bij nieuwe of gewijzigde risico's en monitoring vooral uit te voeren vlak na invoering van een nieuw risicomanagementsysteem.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Het in dit artikel ontwikkelde model kan dienen als startpunt voor het ontwerpen van een passend risicomanagementproces. Daarnaast kan het organisaties helpen risicomanagement op een praktische manier uit te voeren en te verbinden aan hun corporate governance-beleid.

1 Introductie

De cybernetica is een vakgebied dat zich bezighoudt met het begrijpen en het besturen van systemen. Het vakgebied vormt een belangrijke basis voor wetenschappen zoals de biologie, elektronica, werktuigbouwkunde en informatica. Een groot aantal dagelijkse toepassingen zoals thermostaten, keukengereedschap, spelletjes en cruise controllers geeft blijk van de grote invloed die de cybernetica hier heeft gehad. Ook in de bedrijfswetenschappen speelt de

cybernetica een rol, zij het wellicht een bescheidener rol. Gezien de complexiteit van organisaties (Boulding, 1956) wordt hier niet zozeer gezocht naar sluitende oplossingen, maar naar de werking op hoofdlijnen. Otley (1995) spreekt van het begrijpen van *emergent property's*, eigenschappen die op een hoog aggregatieniveau geldig zijn, maar niet kunnen worden afgeleid uit of verklaard door haar individuele componenten.

Een voorbeeld van een organisatiemodel gebaseerd op *emergent property's* is het *viable system* model van Beer (1972). In dit model bestaat een organisatie uit vijf eenheden: primaire activiteiten, tactische planning, operationele planning, marketing en research, en management. Elk van deze eenheden werkt als een afzonderlijke regelkring, maar is ook op een hiërarchische manier aan elkaar gekoppeld. De eenheden kunnen elkaar daardoor aanroepen, zodat sprake is van een recursieve werking. Een ander voorbeeld gebaseerd op het idee van (onvolledige) begripsvorming is de *soft systems approach* van Checkland (1981). Checkland onderkent dat medewerkers als gevolg van de hoge complexiteit van inzicht kunnen verschillen over te nemen beslissingen. In zijn methode worden zij aan de hand van vragen en discussie stapsgewijs tot elkaar gebracht. Ook op het gebied van risicomanagement worden cybernetische modellen gebruikt om *emergent property's* te beschrijven. Zo zijn processen uit praktijkmodellen zoals COSO ERM (2004), AS/NZS 4360 (2004) en Airmic RMS (2002) grotendeels gebaseerd op onderdelen van een cybernetische regelkring. COSO ERM (2004) bevat bijvoorbeeld de processtappen 'objective setting', 'event identification', 'risk assessment', 'risk response' en 'control activity's' die sterk doen denken aan de standaardbegrippen 'doelstellingen', 'verstoringen', 'sensoren', 'controllers' en 'actuators' uit de cybernetica. Wat echter opvalt aan de genoemde risicomanagementmodellen is dat deze weinig expliciet zijn in hun gebruik van cybernetische modellen. De processen worden bijvoor-

beeld zonder theoretische onderbouwing gepresenteerd en blijken onderling verschillend te zijn (Airmic, 2005). Het lijkt dan ook interessant om te onderzoeken wat een meer expliciete toepassing van cybernetische modellen op het risicomangementproces oplevert. Leidt dit wellicht tot een meer volledige procesbeschrijving of kan dit bijdragen aan de kwaliteit van de bestaande modellen? Leidt het wellicht tot nieuwe inzichten? Op deze vragen wordt in dit artikel een eerste antwoord gezocht. In paragraaf 2 wordt een eenvoudig feed-forward model geïdentificeerd als startpunt voor de analyse. Het model wordt in paragraaf 3 voorzien van een betekenis in de context van risicomangement en in paragraaf 4 getoetst aan de hand van COSO ERM, AS/NZS 4360 en Airmic RMS. In paragraaf 5 worden enkele praktische aanbevelingen gedaan en in paragraaf 6 worden de belangrijkste conclusies samengevat.

2 Keuze van een cybernetisch model

Om een eerste indruk te krijgen van de toepasbaarheid op risicomangement ligt het voor de hand om te starten met een eenvoudig cybernetisch model. De keuze spitst zich dan al snel toe op de zogenaamde *feed-back* regelkring en *feed-forward* regelkring, aangezien nagenoeg alle cybernetische modellen in essentie zijn te herleiden tot de mechanismen van deze kringen. Beide regelkringen hebben hetzelfde doel, namelijk het op een bepaalde manier beheersen van de output van een object of proces. Echter, de manier waarop deze beheersing wordt gerealiseerd, is bij *feed-back* gebaseerd op meting van de output zelf en bij *feed-forward* op verstoringen waaraan het object onderhevig is.

Ter illustratie van dit verschil kan gedacht worden aan een huis (object), waarvan de temperatuur (output) tussen twee constante waarden moet worden gehouden. Bij *feed-back* wordt dit gedaan door de kamertemperatuur te meten en met de hieruit verkregen informatie een verwarmingselement aan te sturen. Bij *feed-forward* wordt daarentegen niet de kamertemperatuur, maar de buitentemperatuur gemeten. Aan de hand van de buitentemperatuur wordt ingeschat hoe de binnentemperatuur kan gaan veranderen en wordt een corrigerende opdracht aan het verwarmings-element doorgegeven. *Feed-forward* heeft daarmee het potentieel om output geheel ongevoelig te maken voor verstoringen, terwijl bij *feed-back* er altijd sprake is van correctie achteraf. Daar staat tegenover dat *feed-forward* vaak instabiel is omdat de output zelf niet bekend is.

In organisaties vindt een groot deel van de beheersing plaats via *feed-back*. Financiële resultaten worden bijvoorbeeld achteraf in kaart gebracht en gebruikt om nieuwe budgetten vast te stellen of strategische beslissingen te nemen. Prestaties van medewerkers worden jaarlijks besproken en leiden eventueel pas met veel vertraging tot verbeteringen. De resultaten van klanttevredenheidsonder-

zoeken leiden wellicht pas na jaren tot meer tevreden klanten. Bij risicomangement is er echter sprake van *feed-forward*: er wordt geanticipeerd op risico's in plaats van dat er op risico's wordt gereageerd nadat ze hun schadelijke effect hebben gehad (Barton, e.a., 2002). COSO ERM (2004) spreekt van: 'een proces ... ontworpen om potentiële gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de onderneming te identificeren...' De analyse hierna neemt dan ook een elementair *feed-forward* systeem als uitgangspunt.

3 Vertaling van het feed-forward systeem naar risicomangement

Figuur 1 toont een schema van een elementair *feed-forward* systeem (vergelijk Ashby, 1956; Wiener, 1948). Elk onderdeel in dit systeem wordt hierna nader toegelicht en van een betekenis voorzien in de context van risicomangement.

Figuur 1 Elementair feed-forward systeem. Gestreepte pijlen zijn signalen, doorgetrokken pijlen zijn fysieke verschijnselen

Plant

De plant is in de cybernetica het te besturen object of proces, zoals een automotor, reactor, zwembad of couveuse. Binnen de plant bevinden zich in de regel onbekendheden (niet onderkende verschijnselen zoals lekkage) en onzekerheden (niet goed gemodelleerde verschijnselen zoals warmteontwikkeling). In organisaties is er bijvoorbeeld sprake van ziekte, ongevallen, afgekeurde producten en analysefouten, die vaak een combinatie van onbekendheden en onzekerheden zijn.

y (output)

Element y staat voor de te beheersen output van de plant, zoals een temperatuur, snelheid of chemische samenstelling. Bij risicomangement is er vaak sprake van meerdere outputvariabelen. COSO (2004) onderscheidt bijvoorbeeld doelen op het gebied van operaties, strategie, rapportage en toezicht, die elk hun eigen output teweeg kunnen brengen.

d (external disturbance)

Element d staat voor externe verstoringen, zoals (schommelingen in) de omgevingstemperatuur of luchtvochtigheid. In het kader van risicomangement wordt gesproken van risico's. Ook hier kan een onderscheid worden gemaakt tussen onbekendheden (niet onderkende risico's) en onzekerheden (niet goed gemodelleerde risico's). Knight (1971) maakte een soortgelijk onderscheid tussen risico's en onzekerheden, waarbij de eerste meetbaar en kwantificeerbaar zijn en de laatste niet. Zijn risico's lijken dus enigszins op de onzekerheden in de cybernetica en zijn onzekerheden op de onbekendheden.

d (measured signal)

Het *measured signal* staat voor de meting van externe verstoringen. Uiteraard zijn alleen onzekerheden meetbaar, waarbij een nader onderscheid kan worden gemaakt tussen continue verstoringen, zoals motorgeluid van een vliegtuig (dat zich vermengt met de muziek in een koptelefoon) en incidentele verstoringen, zoals een ziekte die iemand kan oplopen. In organisaties gaat het bijvoorbeeld om respectievelijk renteschommelingen en het optreden van brand. Bij de eerste vorm kunnen veelal de eigenschappen van de verstoring zelf worden vastgelegd, terwijl bij de tweede moet worden gewerkt met benchmarks, ervaringscijfers of schattingen.

Sensor

In de sensor worden metingen vertaald naar inzichtelijke waarden zoals graden Celsius, kilometer per uur enzovoort. Vaak gaat het bij risicomangement om een vertaling naar financiële waarden. Voor risico's die continu plaatsvinden, zijn vaak rekenmethoden beschikbaar (zie bijvoorbeeld CAS, 2003), terwijl bij incidentele risico's veelal simpelweg wordt gewerkt met een vermenigvuldiging van de (geschatte) kans op optreden en de (geschatte) financiële impact.

n (noise)

De *noise* of ruis staat voor een willekeurige variatie in het meetsignaal. Deze variatie kan zowel voor als in de sensor ontstaan en leidt tot verminderde nauwkeurigheid van de sensoroutput. Voorbeelden zijn 'sneeuw' of 'blokjes' op een televisiescherm en 'ruis' van een audiosysteem. Bij risicomangement is er bijvoorbeeld sprake van *noise* indien risico-informatie onduidelijk wordt gepresenteerd of verborgen blijft tussen allerlei andere bedrijfsinformatie. Ook het niet begrijpen of negeren van risico-informatie kan worden gezien als een vorm van ruis.

v (sensoroutput)

De sensoroutput v staat voor de definitieve meetinformatie die ontstaat uit de combinatie van vertaalde metingen en ruis. In het kader van risicomangement kan het gaan om een lijst van risico's, uitgedrukt in bijvoorbeeld euro ('value

at risk') of langs een ordinale meetschaal zoals 'hoog', 'midden' en 'laag' (zie bijvoorbeeld Airmic RMS, 2002).

Controller

In de controller wordt meetinformatie vertaald naar stuursignalen (u) waarmee uiteindelijk (via de actuator) reacties op verstoringen worden opgewekt in de plant. Te denken is bijvoorbeeld aan een processor in een koptelefoon die informatie van motorgeluid omzet in informatie waarmee compenserend geluid wordt geproduceerd. Bij risicomangement gaat het hier bijvoorbeeld om algemene keuzes zoals 'vermijden', 'accepteren', 'verminderen' en 'delen' en specifieke maatregelen zoals het aanscherpen van werkprocessen, het vereenvoudigen van de boekhouding, het scheiden van taken of het afsluiten van een verzekering.

r (reference)

Het symbool r staat voor referentiewaarden waarvan de controller gebruikmaakt om tot beheersmaatregelen te komen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een intelligent cruisecontrolsysteem dat een opkomende helling kan vertalen in een compenserende hoeveelheid gas. Bij risicomangement gaat het om de referentiekaders van waaruit bestuurders en managers tot de eerdergenoemde keuzes komen. Deze zijn wellicht deels ontstaan door ervaringen uit hun eigen verleden en deels door feedback uit eerder genomen beheersmaatregelen.

u (actuating signal)

Het signaal 'u' staat voor informatie waarmee de controller de actuator aanstuurt, zoals een elektrisch signaal of een drukverschil. In organisaties gaat het hier om beschrijvingen van uit te voeren beheersmaatregelen, zoals de eerdergenoemde aanscherping van werkprocessen, vereenvoudigingen in de boekhouding enzovoort.

Actuator

De actuator is het instrument waarmee de plant direct wordt aangestuurd, zoals een verwarmingselement. Bij risicomangement moet gedacht worden aan de daadwerkelijke uitvoering van beheersmaatregelen door managers en medewerkers.

4 Afbeelding van praktijkmodellen op het feed-forward systeem

De beschrijving hiervoor geeft aan dat de onderdelen van het feed-forward systeem van een plausibele betekenis kunnen worden voorzien in de context van risicomangement. Hiermee is echter niet de vraag beantwoord of elk onderdeel van praktisch belang is. Een beter beeld hiervan ontstaat door de onderdelen te vergelijken met de opbouw van bestaande risicomangementmodellen. Verwacht mag worden dat dergelijke modellen tot op zekere hoogte een

afspiegeling zijn van de manier waarop risicomanagement in de praktijk wordt ervaren en daarmee iets zeggen over de praktische waarde van de systeemonderdelen. Daarbij moet wel worden gerealiseerd dat ook deze modellen hun beperkingen kunnen hebben, zoals reeds werd geconstateerd.

De vergelijking is hier beperkt tot de drie eerdergenoemde modellen COSO ERM (2004), AS/NZS 4360 (2004) en Airmic RMS (2002). Het eerste model, ontwikkeld door de Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, is wellicht het bekendste van deze. Het model (en zijn voorloper COSO IC, 1994) heeft de steun van de Amerikaanse Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) en is veelvuldig toegepast, met name in grote beursgenoteerde organisaties. Het heeft de vorm van een kubus, die is opgebouwd uit doelstellingen (Strategisch, Operationeel, Rapportage en Toezicht), organisatieniveaus (Subsidiary, Business Unit, Division en Entity) en 'componenten' (of processtappen). Het idee is dat organisaties de componenten zodanig inrichten dat doelstellingen met een redelijke mate van zekerheid worden gerealiseerd. AS/NZS 4360 (2004), ontwikkeld door de Australische en Nieuw-Zeelandse normalisatie-instituten, en Airmic RMS (2002) van de Britse instellingen AIRMIC, ALARM en IRM, lijken enigszins op elkaar, maar verschillen op diverse punten van COSO ERM. Zo ontbreken de verschillende organisatieniveaus en wordt gesproken van typen risico's in plaats van typen doelstellingen. Ze onderscheiden Strategische en Operationele risico's, maar hanteren in

plaats van Rapportage en Toezicht de categorieën Financiële en 'Hazard' risico's. Met name deze andere indeling van risico's lijkt te passen bij de grote betrokkenheid van actuarissen bij de ontwikkeling van deze laatste twee modellen. Figuur 2 toont een zo nauwkeurig mogelijke afbeelding van de processtappen uit de praktijkmodellen op de onderdelen van het feed-forward model. De afbeelding is eenvoudigweg tot stand gekomen door de processtappen met behulp van de handleidingen bij de modellen zo goed mogelijk te koppelen aan de systeemonderdelen zoals hiervoor beschreven. Voor de meeste processtappen bleek dit vrij eenvoudig te zijn, hetgeen enig vertrouwen geeft in deze (subjectieve) benadering, maar voorzichtigheid is nodig bij het trekken van conclusies. De belangrijkste observaties worden hierna besproken.

Ontbreken van learning in het cybernetische model

Alle praktijkmodellen bevatten twee processtappen die grotendeels in dienst staan van de overige, namelijk 'monitoring' en 'informatie en communicatie'. Terwijl bij de laatste de nadruk ligt op ondersteuning van het primaire proces (met hoogwaardige informatiesystemen en effectieve communicatie), richt de eerste zich meer op het verbeteren van dit proces. Bij monitoring is met andere woorden sprake van feed-back op het primaire proces, beter bekend als *learning*. Eerder werd reeds geconstateerd dat het leereffect in elk geval via het systeemonderdeel *reference* kan plaatsvinden. Mogelijk wordt het risicomanagementproces in de praktijk echter op meerdere plaatsen beïnvloed (COSO ERM, 2004).

Figuur 2 Vergelijking tussen onderdelen van het feed-forward systeem en processtappen van risicomanagementmodellen

Element	COSO ERM (2004)		AS / NZS 4360 (2004)		Airmic RMS (2002)	
	Feed-forward	Learning	Feed-forward	Learning	Feed-forward	Learning
Plant	1. Internal environment	7. Information and communication 8. Monitoring	2. Establish goals and context	1. Communicate and consult 7. Monitor and review	1. Risk identification	5. Risk reporting and communication 7. Monitoring and review
y (output)	2. Objective setting		3. Identify risks		2. Risk description	
d (disturbance)	3. Event identification		4. Analyse risks		3. Risk estimation	
d (measured)	4. Risk assessment					
Sensor						
v (sensor output)						
n (noise)						
r (reference)						
Controller	5. Risk response		5. Evaluate risks		4. Risk evaluation	
u (actuating signal)	6. Control activities		6. Treat risks		6. Risk treatment	
Actuator						

De nummering van de processtappen is conform de volgorde waarin ze in de modellen zijn opgenomen.

Ontbreken van reference in de praktijkmodellen

Gezien de zojuist gemaakte constatering omtrent learning is het opvallend dat juist het systeemonderdeel reference niet is terug te vinden in de praktijkmodellen. Ook bij nadere bestudering van de documentatie blijkt nagenoeg geen aandacht te worden besteed aan de referentiekaders van waaruit managers hun beslissingen nemen. Bij het verbeteren van referentiekaders kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het realiseren van een diversiteit aan kennis, personen en persoonlijkheden en het bevorderen van zelfevaluatie. Dergelijke zaken zijn in de praktijk wellicht meer verbonden aan het onderwerp 'corporate governance' dan aan risicomangement.

Ontbreken van noise in de praktijkmodellen

Naast het ontbreken van reference valt verder op dat de praktijkmodellen niet lijken in te gaan op noise. Zoals beschreven is er sprake van noise als risico-informatie bijvoorbeeld onduidelijk wordt gepresenteerd, verborgen blijft, niet wordt begrepen of wordt genegeerd. De praktijkmodellen benadrukken weliswaar het belang van hoogwaardige informatievoorziening en communicatie, maar gaan niet specifiek in op dergelijke mogelijkheden. Luisteren naar en het aanmoedigen van afwijkende of uitgesproken meningen en het afwijzen van autocratisch leiderschap zijn hier bijvoorbeeld thema's die bijdragen aan het reduceren van ruis. Ook deze thema's lijken meer verbonden met het domein van corporate governance dan met risicomangement.

Met enige voorzichtigheid kan worden geconcludeerd dat reference en noise van wezenlijke betekenis zijn in het kader van risicomangement en daarmee dat het learning feed-forward systeem een meer volledige beschrijving geeft van het risicomangementproces op hoofdlijnen dan de praktijkmodellen.

5 Praktische implicaties

Uitgaande van de hiervoor geformuleerde conclusie is er een aantal praktische implicaties, waarmee organisaties wellicht hun voordeel kunnen doen:

Gebruik het learning feed-forward model als basis voor de inrichting van het risicomangementproces

Gezien de volledigheid van het learning feed-forward model kunnen organisaties dit model wellicht gebruiken als startpunt voor het ontwerpen van een passend risicomangementproces. Voor de nadere invulling kan vervolgens gebruik worden gemaakt van details uit de bestaande praktijkmodellen. Welke onderdelen uit het cybernetische model precies van toepassing zijn, hangt af van de vorm van control waarvan sprake is. Hofstede (1981) onderscheidt zes vormen, die gekoppeld zijn aan vier vragen: 'zijn doelstellingen ondubbelzinnig', 'is output meetbaar', 'zijn effecten van managementinterventies vooraf bekend' en 'herhalen

activiteiten zich'. Bij een positief antwoord op al deze vragen is er sprake van routine control, een vorm waarbij rationele (cybernetische) modellen een belangrijke rol kunnen vervullen en mogelijk alle onderdelen uit het learning feed-forward model van toepassing zijn. Bij andere vormen is het antwoord 'nee' op minimaal één van de vragen en zijn sommige onderdelen van minder waarde. Bij politieke control en subjectieve control zijn bijvoorbeeld doelstellingen niet eenduidig of is output niet meetbaar, en is het niet zinvol om te proberen toch nauwkeurig output te formuleren. Bij intuïtieve control en control door trial and error zijn effecten van sturing onbekend en is het bijvoorbeeld niet zinvol om zeer gedetailleerde risico-informatie op te stellen. Bij expert control en intuïtieve control is geen sprake van herhaling van activiteiten, zodat daardoor wellicht zelfs helemaal geen rol is weggelegd voor het cybernetische model.

Beschouw corporate governance en risicomangement als één geheel

Zoals beschreven zijn reference en noise een integraal onderdeel van het feed-forward systeem, maar lijken de desbetreffende onderwerpen in de praktijk meer verbonden met 'corporate governance' dan met risicomangement. Organisaties zouden er dan ook goed aan doen om te zorgen dat beide onderwerpen meer als één geheel werden beschouwd en wellicht in één proces werden ondergebracht. Bestuurders zouden zo bijvoorbeeld beter door risicomangers kunnen worden gewezen op hun interpretatie van rapportages en hun wijze van besluitvorming. Omgekeerd richten risicomangers zich misschien minder op geïsoleerde risico's en meer op het ontwikkelen van een holistisch risicoperspectief. Een gebrek aan communicatie tussen auditors en risicomangers enerzijds, en commissarissen en toezichthouders anderzijds wordt overigens wel vaker geconstateerd, zoals onlangs nog door Pheijffer en Hoogenboom (2009). Zij doen dan ook de suggestie om risicorapportages (en management letters) breder te verspreiden en bespreken.

Voer het volledige risicomangementproces pas uit bij nieuwe of gewijzigde risico's

Kenmerkend voor een learning feed-forward systeem is dat dit geen nieuwe stuursignalen oplevert zolang er geen nieuwe of gewijzigde verstoringen zijn of leereffecten zijn geweest. Dit betekent dat organisaties normaal gesproken vooral zicht dienen te houden op het geheel van risico's waaraan het onderhevig is en pas bij significante wijzigingen het gehele proces hoeven te doorlopen. In het algemeen lijkt het van weinig nut om plichtmatig met een bepaalde frequentie het risicomangementtraject te doorlopen, vooral waar het gaat om volwassen organisaties die in verzadigde markten opereren.

Maak vooral gebruik van monitoring vlak na invoering van risicomanagement

Kenmerkend voor het learning-mechanisme is dat leerfactoren aanvankelijk hoog kunnen zijn, maar vervolgens snel afnemen. Wanneer organisaties een nieuw risicomanagementsysteem introduceren, is het dan ook belangrijk om dit systeem meteen na de eerste ronde te evalueren. Vrij snel daarna kan monitoring echter aanzienlijk worden teruggeschaald in zowel frequentie als intensiteit. Zolang zich geen significante wijzigingen voordoen in de organisatie, komt de nadruk dan meer te liggen op het behouden van de kwaliteit en minder op het verder verbeteren van het systeem.

6 Conclusies

In dit artikel is een elementair feed-forward model vergeleken met het proces van risicomanagement door elk onderdeel uit dit model van een betekenis te voorzien in de context van risicomanagement en vervolgens op relevantie te toetsen aan de hand van bekende praktijkmodellen. Hieruit is geconcludeerd dat risicomanagement lijkt op een learning feed-forward systeem en met enige voorzichtigheid dat dit

systeem een meer volledige beschrijving geeft van de hoofdlijnen van het risicomanagementproces dan de praktijkmodellen. Op basis hiervan wordt aanbevolen dat organisaties het model gebruiken als startpunt voor het ontwerpen van een passend risicomanagementproces. Tevens wordt aanbevolen 'corporate governance' en risicomanagement meer als één geheel te beschouwen en naast bestaande onderwerpen aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat risico-informatie onduidelijk wordt gepresenteerd, verborgen blijft, niet wordt begrepen of wordt genegeerd (noise), en aan de referentiekaders van waaruit managers beslissingen nemen (reference). Ook wordt aangeraden om het risicomanagementproces pas uit te voeren bij nieuwe of gewijzigde risico's en monitoring vooral uit te voeren vlak na invoering van een nieuw risicomanagementsysteem. ■

Dr. ir. E.H. van der Meer MBA is als onderzoeker verbonden aan Nyenrode School of Accountancy & Controlling en directeur-eigenaar van adviesbureau EgWise.

Literatuur

- AIRMIC (2002), *A Risk Management Standard*, AIRMIC, ALARM, IRM, <http://www.airmic.com/publications.asp/>.
- AIRMIC (2005), *An overview comparison of the AIRMIC/ALARM/IRM Risk Management Standard with: the Australia/New Zealand Standard AS/NZS 4360:2004, the COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework*, London: The Association of Insurance & Risk Managers.
- Amey, L.R. (1979), *Budget planning and control systems*, London: Pitman.
- Ashby, W.R. (1956), *An introduction to cybernetics*, London: Chapman and Hall.
- AS/NZS (1999), *Australian/New Zealand Standard 4360:1999 Risk Management*, Standards Australia/Standards New Zealand, Second edition.
- AS/NZS (2004), *Australian/New Zealand Standard 4360:2004 Risk Management*, Standards Australia/Standards New Zealand, Third edition.
- Barton T., W. Shenkir, P. Walker (2002), *Making enterprise risk management pay off: how leading companies implement risk management*, New Jersey: Financial Times/Prentice Hall.
- Boulding, K. E. (1956), General systems theory – the skeleton of science, *Management Science*, vol. 2, pp. 197-208.
- Boulton R, Libert B, Samek S (2000), *Cracking the value code*, New York: HarperCollins Publishers.
- Beer, S. (1959), *Cybernetics and management*, London: English Universities Press.
- Beer, S. (1972), *Brain of the firm*, London: Allen Lane, The Penguin Press.
- CAS (2003), *Overview of Enterprise Risk Management*, Casualty Actuarial Society Enterprise Risk Management Committee.
- Checkland, P.B. (1981), *Systems thinking, systems practice*, Chichester: Wiley.
- COSO ICIF (1994), *Internal Control – Integrated Framework*, New York: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- COSO ERM (2004), *Enterprise Risk Management Framework*, New York: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Hofstede, G., (1981), Management control of public and not-for-profit activities, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 6, no. 3, pp. 193-211.
- Knight, F.H. (1971), *Risk, uncertainty, and profit*, Chicago: Chicago University Press (eerste editie 1921).
- Miccolis, J., K. Hively en B. Merkle (2001), *Enterprise risk management: trends and emerging practices*, Altamonte Springs, FL: Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Otley, D.T. (1995), Research in management control: An overview of its development, *British Journal of Management*, vol. 6, special issue, pp. S31-S44.
- Otley, D.T. en A.J. Berry (1980), Control, organisation and accounting, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 5, no. 2, pp. 185-262.
- Pheijffer, M. en B. Hoogenboom (2009), *Accountancy en andere zaken onder de loep*, Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers.
- Walker, P., W. Shenkir en T. Barton (2002), *Enterprise risk management: pulling it all together*, Altamonte Springs, FL: Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Wiener, N. (1948), *Cybernetics*, Cambridge, MA: MIT Press.